

ХУДОЙБЕРГАН ДЕВОНОВНИНГ ХОРАЗМ МАТБУОТИГА ҚЎШГАН ҲИССАСИ.

Bobojanova Gulhayo Abdirim qizi

Abu Rayhon Beruniy nomidagi Urganch davlat

Universiteti mustaqil tadqiqotchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18218958>

Аннотация: Худойберган Девонов ижоди маҳаллий маданиятни ривожлантириш, ва анъаналарни сақлашга қаратилган. Девонов ўз асарларида Хоразмнинг тарихий, маданий ва ижтимоий ҳаётини ёритиб, у ердаги одамларнинг кундалик ҳаёти, урф-одатлари ва қадриятларини чуқур таҳлил қилади.

Унинг матбуотдаги фаолияти, хусусан, фотосуратлари ва таҳлиллари орқали ўқувчиларни хабардор қилиш, уларни маърифийлаштиришга хизмат қилди. Худойберган Девоновнинг ижоди, шубҳасиз, Хоразм матбуотига янги нафас, янгича қарашларни олиб келди ва бу орқали миллий маданиятни ривожлантиришга катта ҳисса қўшди.

Калит сўзлар: Оқмачит, меннонитлар, Ортодоксал ислом, қатағон.

Аннотация: Худойберган Девонов своим творчеством направлен на развитие местной культуры и сохранение традиций. В своих произведениях он освещает историческую, культурную и социальную жизнь Хорезма, глубоко анализируя повседневную жизнь людей, их обычаи и ценности.

Его деятельность в прессе, в частности, фотографии и аналитические материалы, служила для информирования читателей и их просвещения. Творчество Худойбергана Девонова, безусловно, принесло новое дыхание в хорезмскую прессу и тем самым внесло значительный вклад в развитие национальной культуры.

Ключевые слова: Акмечеть, Меннониты, Ортодоксальный ислам, репрессия

Abstract: Khudoybergen Devanov, through his work, is focused on the development of local culture and the preservation of traditions. In his works, he highlights the historical, cultural, and social life of Khorezm, deeply analyzing the everyday lives of people, their customs, and values. His activities in the press, particularly through photography and analytical materials, served to inform and educate readers. The creativity of Khudoybergen Devanov undoubtedly brought a new breath to the Khorezm press and thus made a significant contribution to the development of national culture.

Keywords: Akmechet, Mennonites, Orthodox Islam, repression.

Худойберган Девонов 1879 йилда Хивада, бадавлат оилада туғилган. Отаси Нурмуҳаммад девон (мирза) Хива хонининг Хўжайлидаги мулклари бошқарувчиси бўлган. Худойберган Хивадаги мадрасада саводини чиқарган, араб тилини ўрганган. Адабиёт билан ошно бўлиб, шеърлар ёзиб турган. Соатсозга шогирдликка тушган. Кўплаб мусиқа асбобларини чалишни билган. Боғдорчиликка қизиқиб, боғида атиргулларнинг 40га яқин навларини ўстирган. Аммо унинг тақдирига фотография ва кинематография соҳасида ном қозониш ёзилган эди. Худойберган ҳаётида туб бурилиш ясаган воқеа – Хива яқинидаги Оқмачит қишлоғида яшайдиган меннонит немислар жамоаси вакили Вилҳелм Пеннер билан учрашув бўлган.

Меннонит немислар (ёки Менно Симмонс муридлари) 1882 йилда Хива хони Саид Муҳаммад Раҳимхон II таклифи билан Россиядан кўчиб келишган. Улар анъанавий насронийликдан фарқ қиладиган диний эътиқоди туфайли Нидерландия, Германия ва Польшада сиқувга олинган ва яшаш жойини ташлаб, кўчиб кетишга мажбур бўлишган. 1884 йилда Хива яқинидаги Оқмачит қишлоғида меннонит немисларининг 40 оиладан иборат жамоаси кўним топган (Саид, 2021). Меннонит немислари орасида хиваликлар учун янгилик бўлган кўплаб замонавий касб эгалари бор эди. Фотография билан шуғулланувчи Вилҳелм Пеннер шулардан бири бўлган. У ёш, қизиққон хоразмлик йигитни маҳаллий аҳоли учун ғаройиб бўлган касбга қизиқтирган. Худойберганнинг дастлаб фотография, кейинчалик кинематография билан бир умрга ошно бўлиб қолишига сабабчи бўлган. Ортодоксал ислом жамиятида, инсон ва тирик жонзотлар суратини тасвирлашга асрлар давомида тақиқ қўйилган шароитда йигитча қандай қилиб Хива хонлигининг илк фотосуратчиси, кейинчалик кинооператори бўлганини тасаввур қилиш қийин.

Албатта бунда Хива хони, маърифатпарвар Муҳаммад Раҳимхон II Ферузнинг ҳомийлиги асосий рол ўйнаган. Унинг ўлимидан кейин эса тараққийпарвар ғоялари ва ишлари билан машҳур бўлган бош вазир Ислонхўжа ёш фотосуратчини ўз ҳимоясига олган (Nurjonov K., 2015). Айнан унинг ташаббуси билан Хивада илк шифохона, илк пахта тозалаш заводи қурилган, почта, телеграф, дорихона очилган эди. Унинг маблағларига дастлабки дунёвий мактаб қурилган. У ерда математика, физика, химия ва бошқа гуманитар фанлардан дарс берилган. Шунингдек, Ислонхўжа ўз девонхонаси котиби Худойберган Девонунинг фотосуратчилик соҳасидаги илк ишлари, тажрибасини қўллаб-қувватлаган.

1908 йилда Исломхўжа ва унинг аъёнлари Санкт-Петербург шаҳрига йўл олишади. Хиваликлар делегацияси таркибида Худойберган ҳам бўлган ва бу тасодиф эмасди. Ёш фотосуратчи Россия пойтахтида икки ой қолиб кетади. Шунингдек, Москвада фотография ва кинематография сирларини чуқур ўрганadi. Ватанга қайтгач у Марказий Осиёдаги биринчи фотокинолабораторияни ташкил этади. Зудлик билан суратга олиш ишларини бошлайди. Бир вақтнинг ўзида одамлар гавжум жойларда ўзи олган лавҳалар ва хориждан келтирган кинотасмаларини намойиш этиб, ватандошлари орасида янги санъат тури оммалашишига ҳисса қўшади. 1908 йилда том маънода ўзбек киноси туғилади. Худойберган Девонов Урганч, Хива, Тошсоқа, Тошховуз, Хўжайли, Тўртқўл сингари шаҳар ва туманларни кезиб, диққатга сазовор жойларни, аҳолининг деҳқончилик ишларини тасмаларда муҳрлаган. Хива шаҳрининг меъморий обидалари, халқ сайиллари, дорбозлар ва масхарабозларнинг томошалари, хонликда яшаган ўзбек, туркман, қорақалпоқ, қозоқ миллатига мансуб кишиларнинг маданий ва маиший-этнографик ҳаёти манзаралари унинг ижодида бош мавзулардан бири бўлган.

1-расм

Ушбу расмда Худойберган Девонов оддий оилалардаги маиший турмуш тарзини ифодалаган. Хоразмда аёллар далаларда эркаклар билан бабаравар меҳнат қилишган. Оила учун ҳаракат қилишган ва ҳар қандай меҳнатда ҳам умр йўлдошига ёрдам беришган.

2 расм

Хоразмнинг санъатини ва уларнинг намоёндаларини акс эттирган суръатда Худойберган Девонов хофиз билан бирга унинг санъатидан баҳра олаётган тасвири берилган. Хоразм санъати дунёга машхур. Бунинг тарихи энг қадимги Хоразм тарихига бориб тақалади.

3 расм

Хоразмда истиқомат қилувчи миллатларнинг тўйлари акс этилган. Туйлар ва байрамлар кўтаринки руҳда ўтказилган. Хоразмликлар тўйлари ва байрамлари хар доим куй базмлар ва чолғу асбоблар орқали ўтказилган. Худойберган Девонов оддий халқнинг байрам ўтказиш тантаналарини ушбу суръат орқали ёритиб берган.

4расм

Худойберган Девонов хон саройи ва унинг атрофидаги ясовулбоши ва бошқа амалдорларни ҳам фото тасвирларини ишлаб берган. Ушбу фото лавҳаларда Хоразм гвардиясини суръатга олган. Суръатга эътибор берсак барчаси катта ва гавдали тик қоматли харбийлар шижоатли тасвирини кўришимиз мумкин.

Бундан ташқари Худойберган Девонов меҳнаткаш халқнинг оғир меҳнатини ҳам тасвирлаб берган. Шулардан Ғазоват каналини қозиш ишлари, каналларда сув йулларини тозаланиши ва чиғирларнинг ҳаракатларини ҳам суратларда кўришимиз мумкин. 1920 йили Хива хонлиги тугатилиб, Хоразм Халқ совет республикаси тузилади. Худойберган Девонов янги давлатнинг молия вазири этиб тайинланади.

Касбига оид вазифаларни бажариш чоғида у жуда кўп марта Москвага сафар қилади, янги фильмларни олиб келади. «Совкино» жамиятининг худудий мухбирига айланади. Унинг кинолавлари «Союзкиножурнал» серияларида намойиш этилади. «Ишчи аёллар», «Шўркўл», «Кўза», «Чиғир», «Тузкон», «Дегиш офати», «Хоразм далаларида», «Пахта карвони» сингари ҳужжатли фильм ва сюжетларни суратга олиб юборади. Унинг меҳнати натижаси ўлароқ, дунё халқлари кўп миллатли Хоразмнинг қадимий, ўзига хос маданияти билан танишади. Афсуски, 30-йиллар охирида авжига чиққан Сталиннинг қатағон машинаси Худойберган Девоновни ҳам четлаб ўтмади. 58 ёшли фотосуратчи 1937 йилда ҳибсга олиниб, Янгийўлдаги сиёсий маҳкумлар лагерига юборилади.

Унга НКВД томонидан аксилинқилобчи ташкилот раҳбарлари Файзулла Хўжаев ва Давлат Ризаевнинг топшириғи асосида Англия разведкаси фойдасига жосуслик қилгани, Хоразмда босмачилик ҳаракатини ташкил қилгани, босмачилар етакчиси Жунаидхон билан шахсан алоқада бўлгани каби айблар қўйилади ва уни айбдор деб топилиб, олий жазо – ўлимга маҳкум қилинади. Мол-мулки эса давлат фойдасига мусодара қилинади. Ҳукм ўша кунгача ижро этилади.

Хулоса қилиб айтадиган бўлсак Худойберган Девонов Хоразм ўзининг фотосуратлари билан Хоразм тарихи ва матбуотига улкан хисса қўшди. Унинг фотолавлари билан биз Хоразмда 19 аср охири ва 20 аср бошларида юз берган жараёнларни кузатамиз. Айниқса Хива ва оддий аҳолининг турмуш тарзи байрамлари, анъаналари ушбу тасвирлар орқали кўз олдимизда қайта гавдаланади

Фойдаланилган адабиётлар:

- 1 Nurjonov K., Jumaniyozova M., Хонқа тарихи. Urganch, 2015, s.180-186
- 2 Худойберган Девонов - биринчи ўзбек фотографининг бой ижоди ва аянчли қисмати// <https://kun.uz>
- 3 Bayoniy, Muxammad Yusuf, Shajarayi xorazmshohiy, T., 1994, s.77-79
4. Саид Нурмухаммад . Хоразмни ўзгартирган немс маннонитлари// <https://kun.uz/>
- 5 Б.Ирзаев, Ю.Раҳмонова. Худойберган Девонов//Хоразм вилояти Хотира китоби(114-121бет)
6. Раҳмонов, М. (2018). “Ўзбек матбуоти тарихига доир мулоҳазалар.” Жамият ва бошқарув, 2(4), 45–52.
- Рўзиев, Ш. (2008). Хоразм матбуоти тарихи (1920–1940). Тошкент.
- Саидов, У. (2019). Ўзбек матбуоти тарихи (XX аср бошлари). Тошкент: Янги аср авлоди..